

УДК 74.01/.09

DOI 10.5281/zenodo.15864217

Научная статья

РАЗРАБОТКА ВИЗУАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ И АНАЛИЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ОЖИДАНИЙ ДЛЯ ИГРОВОГО ПРОЕКТА «SHAMANIA»

DEVELOPMENT OF VISUAL CONCEPT AND ANALYSIS OF USER EXPECTATIONS FOR THE GAME PROJECT “SHAMANIA”

ЗАВГОРОДНЯЯ СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
РТУ МИРЭА.

ЗЕЛЕНОВА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА,
кандидат технических наук, доцент,
РТУ МИРЭА.

ZAVGORODNYAYA SOFIA ALEXANDROVNA,
RTU MIREA.

ZELENOVA JULIA IGOREVNA,
PhD, associate professor,
RTU MIREA.

В статье рассматривается разработка визуальной концепции и вайрфреймов пользовательских интерфейсов для игрового проекта Shamania. Представлен анализ популярных стилей 3D-графики и UX-решений, выявлены предпочтения целевой аудитории и их ключевые потребности. Обоснован выбор стилизованного визуального подхода с минималистичным интерфейсом как наиболее отвечающего особенностям жанра и задачам взаимодействия. Описан процесс создания концептов игровых объектов и персонажей с использованием нейросетевых инструментов. Предложенные решения могут служить базой для разработки аналогичных проектов и повысить удобство взаимодействия игроков с системой.

The article discusses the development of the visual concept and wireframes of user interfaces for the Shamania game project. It presents an analysis of popular 3D graphic styles and UX solutions, identifying the preferences and key needs of the target audience. The choice of a stylized visual approach with a minimalist interface is justified as the most suitable for the genre's features and interaction tasks. The process of creating concepts for game objects and characters using neural network tools is described. The proposed solutions can serve as a foundation for the development of similar projects and improve the usability of the system for players.

Ключевые слова: *визуальная концепция, UX-дизайн, интерфейс, концепт-арты, нейросети.*

Key words: *visual concept, UX design, interface, concept art, neural networks.*

Визуальный облик игры – это первое, что формирует у игрока впечатление о проекте. В жанре survival-RPG, где взаимодействие с миром и чувство погружения особенно значимы, единая художественная концепция и удобный интерфейс становятся необходимым условием успешного восприятия [3]. Современные пользователи все чаще ждут

функциональности и эмоциональной вовлечённости за счет выразительного стиля, понятной навигации и визуальной последовательности.

При этом инди-разработчики часто сталкиваются с рядом проблем: несогласованностью стиля между 3D-моделями и интерфейсом, перегруженностью экранов элементами HUD, отсутствием логичной структуры пользовательского пути. Подобные недостатки снижают удовольствие от игры и усложняют освоение механик, особенно в проектах с насыщенным геймплеем. Важно учитывать, что survival-RPG предполагает взаимодействие с большим количеством игровых систем, и любая неочевидная или запутанная визуальная реализация может дезориентировать игрока.

Проект *Shamania* создается как кооперативная игра с элементами ролевой системы и фэнтезийным сеттингом. Для него важно было заложить яркую стилизованную графику, которая позволила бы игрокам лучше почувствовать атмосферу мира и быстрее адаптироваться к механикам выживания. При этом интерфейс должен оставаться лаконичным, понятным и не перегружать пользователя избыточными элементами.

Для решения обозначенных проблем был задействован комплекс методов, включающий системный анализ визуального оформления и интерфейсов в современных 3D-играх, а также обзор профильных. Дополнительно проводилась классификация жанровых особенностей. В рамках UX-исследований учитывались характеристики целевой аудитории, результаты опросов, а также анализировались пользовательские сценарии и маршруты взаимодействия.

В процессе исследования были проанализированы различные подходы к оформлению 3D-игровых миров и пользовательских интерфейсов, встречающиеся в успешных коммерческих и инди-проектах.

Сравнительный обзор позволил выделить пять основных направлений: low-poly, реалистичный стиль, фэнтези-реализм, мультяшный рендер и стилизованная графика [6]. Каждое направление обладает своими преимуществами и ограничениями, влияющими на восприятие и производительность (Табл. 1). Например, минималистичный low-poly подходит для быстрой загрузки и стабильной производительности, а реализм обеспечивает высокую степень погружения за счёт правдоподобной детализации, но требует значительных ресурсов.

Таблица 1. Сравнение визуальных стилей в 3D-играх

Стиль	Примеры	Особенности
Низкополигональный (low-poly)	Minecraft, Trove	Минимализм, высокая производительность
Реализм	Escape from Tarkov, The Last of Us	Максимальная детализация
Фэнтези-реализм	The Witcher 3: Wild Hunt, God of War Ragnarok	Реализм + вымышленные образы
Мультяшный рендер	The Legend of Zelda: The Wind Waker, Genshin Impact	Яркие цвета, четкие контуры
Стилизованная графика	Overwatch, Fortnite, World of Warcraft	Выразительные формы, высокая производительность

Анализируя приведенные стили, было выявлено, что стилизованная графика предлагает наилучший компромисс между художественной выразительностью и оптимальной производительностью. Стилизованный стиль облегчает быструю адаптацию интерфейсов, сохраняя единство визуальной концепции и игровых моделей.

Анализ интерфейсов в популярных играх (Genshin Impact, Rust, Overwatch) показал, что современные UX-решения опираются на простоту, читаемость и понятную структуру (Рис. 1) [5].

Рис. 1. Примеры визуальных и UX-решений в популярных проектах

В данных проектах интерфейсы не перегружены лишними элементами, используют чёткие цветовые акценты и поддерживают единый визуальный язык. Важно наличие визуальной иерархии и понятных иконок, которые помогают быстро ориентироваться в сложных игровых системах. В таблице 2 представлены особенности интерфейса рассматриваемых проектов и их UX-характеристики.

Таблица 2. UX-ориентированные решения в популярных 3D-играх

Игра	UX-характеристика	Особенности интерфейса
Genshin Impact	Минималистичный, визуально лёгкий	прозрачные панели, чистые цвета, удобные вкладки
Rust	Функциональный, практичный	объединённое окно инвентаря и экипировки
Overwatch	Контрастный, динамичный	быстрое переключение между функциями

Для проектирования визуального контента Shamania был проведён анализ целевой аудитории, опирающийся на данные Steam и результаты опроса в игровом сообществе. Большинство респондентов знакомы с подобными играми (Valheim, Core Keeper, Don't Starve Together) и имеют опыт использования интерфейсов с минималистичным, понятным дизайном. Согласно результатам опроса, 73 % респондентов находятся в возрастной группе 16–30 лет — из них 67 % отдают предпочтение кооперативному формату игры, а более 80% респондентов отметили важность наличия крафта, карты, инвентаря и системы прокачки в интерфейсе. Кроме того, 72 % участников опроса выбрали стилизованную графику как наиболее привлекательную для проектов в жанре survival/RPG. Характеристики целевой аудитории приведены в таблице 3.

Таблица 3. Основные характеристики целевой аудитории

Параметр	Характеристика
Возраст	16–30 лет
Пол	Мужской, женский
Опыт	Средний и высокий, survival/RPG
Предпочтения	Кооператив, совместное выживание
UX-ожидания	Минимализм, понятные иконки, скорость
Важные элементы	Крафт, карта, инвентарь, прокачка
Стилистические ожидания моделей	Стилизованная, яркая, но не перегруженная графика

Для повышения удобства взаимодействия с интерфейсом был проведён анализ пользовательских сценариев и построен маршрут (user flow), отражающий реальные шаги игрока при работе с игровыми системами (рис. 2) [4].

Рис. 2. Карта пользовательского маршрута

В процессе исследования были определены основные задачи игроков, включая управление инвентарём, крафтинг, отслеживание характеристик персонажа, навигацию по карте и взаимодействие с заданиями.

Анализ выявил несколько типичных проблем, характерных для survival-RPG: отсутствие визуальной обратной связи при нехватке ресурсов, затруднённое возвращение в основное меню из подокон, перегруженные окна с информацией и недостаточная заметность кнопок завершения задач. В результате в прототип интерфейса были заложены всплывающие подсказки, акцентные индикаторы и горячие клавиши.

На основе проведённого анализа визуальных трендов, предпочтений целевой аудитории и изучения интерфейсных и стилистических решений в референсных играх была выбрана стилизованная графика с акцентом на яркие, чистые цвета и упрощённые формы как наиболее оптимальный вариант для проекта Shamania.

Разработка визуального наполнения Shamania началась с формирования концептов ключевых игровых объектов. В первую очередь были определены образы ресурсов и элементов окружения, включая руду, а также противников, например паука, и игрового персонажа (рис. 3).

Рис. 3. Созданные концепты для руды, паука и игрового персонажа

Для данных элементов подбирались референсы, на основе которых прорабатывались цветовые решения, силуэты и характерные детали. Концепты генерировались с использованием нейросетевых инструментов (Midjourney) [1], что позволило ускорить поиск художественного направления, после чего результаты проходили ручную доработку для уточнения форм, пропорций и цветовых акцентов.

Также была проведена работа над проектированием пользовательских интерфейсов. Особое внимание уделялось варфреймам для экрана инвентаря (рис. 4), системы крафта (рис. 5) и HUD (рис. 6). В них реализованы принципы минимализма и четкой визуальной иерархии, чтобы игрок мог быстро ориентироваться даже при большом количестве функций [2].

Рис. 4. Варфрейм для экрана инвентаря

Рис. 5. Варфрейм для меню создания предметов (крафтинга)

Рис. 6. Варфрейм для HUD

При создании структуры интерфейсов учитывались построенные ранее пользовательские сценарии: например, возможность быстрой сортировки предметов, минимизация лишних переходов и понятное отображение состояний персонажа через HUD.

В ходе работы были решены ключевые проблемы, характерные для survival-RPG и инди-разработки. Для устранения несогласованности между 3D-ассетами и интерфейсом сформирована единая визуальная концепция с выразительной стилизованной графикой. Для замены перегруженных и неструктурированных HUD-элементов спроектирован минималистичный интерфейс с чёткой визуальной иерархией. Для упрощения пользовательских путей построены понятные сценарии взаимодействия и разработаны варфреймы экранов, учитывающие привычные UX-паттерны. Созданные концепты игровых объектов, персонажей и

противников также поддерживают общий художественный стиль и облегчают визуальное восприятие. Полученные результаты послужат надёжной основой для дальнейшей реализации Shamina и могут применяться в других survival-RPG проектах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зеленова Ю.И., Манаева С.В. Творчество нейросетей: риски и возможности для современных дизайнеров // Бюллетень науки и практики. 2023. Т. 9. № 6. С. 474-482.
2. Островский В. Heads up! An in-depth dissection of one of the most important gaming UI elements, the HUD // Medium. URL: <https://medium.com/my-games-company/heads-up-an-in-depth-dissection-of-one-of-the-most-important-gaming-ui-elements-the-hud-6aa139510804> (дата обращения: 24.02.2025).
3. Шелл Д. Геймдизайн: как создать игру, в которую будут играть все / Джесси Шелл; пер. с англ. А. Лысенко. М.: Альпина Паблишер, 2019. 640 с.
4. Яблонски Дж. Законы UX-дизайна: понимание психологии пользователя – ключ к успеху. СПб.: БХВ-Петербург, 2022. 160 с.
5. Treder M. Design Systems Sprint 1: The Interface Inventory. Medium, 2017. URL: <https://medium.com/@marcintreder/design-systems-sprint-1-the-interface-inventory-1f78d376e49a> (дата обращения: 19.02.2025).
6. What art style should I use for my video game? Everything you need to know in 2024 / Athena Productions. ArtStation. 2024. URL: <https://www.artstation.com/blogs/athenaproductions8/LzmA1/what-art-style-should-i-use-for-my-video-game-everything-you-need-to-know-in-2024> (дата обращения: 14.02.2025).

Поступила в редакцию: 07.07.2025

Принята в печать: 19.08.2025

© Завгородняя С.А., Зеленова Ю.И., 2025.